

Original paper

BADIIY ADABIYOT VOSITASIDA NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIALOGIK NUTQ SHAKLLARNI SHAKLLANTIRISH

© M.A. Umarova^{1✉}, Z.N. Mamarajabova^{2✉}

^{1,2}Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki muloqotga kirishish qobiliyati cheklangan bo'ladi. Bu esa ularning ijtimoiylashuvi va ta'limiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli badiiy adabiyot vositalaridan foydalanish orqali dialogik nutq shakllarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir.

MAQSAD: badiiy adabiyot asosida maktabgacha yoshdagi, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda dialogik nutq shakllarini shakllantirish imkoniyatlarini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tajriba-sinov ishlari, kuzatuv, psixologik-pedagogik tahlil, suhbat va mashg'ulot shakllaridagi metodlardan foydalanildi. Badiiy matnlar, ertaklar va dramalar asosida tashkil etilgan darslar asosiy material bo'ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: badiiy adabiyotdan maqsadli foydalanish bolalarning lug'at boyligini kengaytirish, savol-javob shaklida nutq yuritish, muloqotda ishtirok etish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qildi. Dialogik nutq elementlari izchil rivojlanishga ega bo'ldi.

XULOSA: badiiy adabiyot vositasida olib borilgan ishlar nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda muloqotga kirishish faolligini oshirdi va ularning psixolingvistik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: dialogik nutq, nutq nuqsoni, maktabgacha yosh, badiiy adabiyot, muloqot.

Iqtibos uchun: Umarova M.A. Mamarajabova Z.N. Badiiy adabiyot vositasida nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutq shakllarni shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. №5 (1). B.284–288.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ЛИТЕРАТУРЫ

© M.A. Umarova^{1✉}, Z.N. Mamarajabova^{2✉}

^{1,2}Ташкентский международный университет Кимё, Ташкент, Узбекистан,

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: дети дошкольного возраста с речевыми нарушениями испытывают трудности в установлении вербального контакта, что затрудняет их

социализацию и учебное развитие. В этой связи актуальным является использование художественной литературы для формирования диалогических форм речи.

ЦЕЛЬ: изучить возможности формирования диалогической речи у дошкольников с речевыми нарушениями средствами художественной литературы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись методы наблюдения, экспериментальных занятий, психолого-педагогического анализа и беседы. В качестве основного материала использовались художественные тексты, сказки и инсценировки.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: целенаправленное использование художественной литературы способствовало обогащению словарного запаса, формированию навыков вопросно-ответной речи и участию в диалоге. Элементы диалогической речи развивались системно и устойчиво.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работа с художественной литературой активизировала речевую деятельность детей с нарушениями речи и положительно повлияла на их психолингвистическое развитие.

Ключевые слова: диалогическая речь, речевые нарушения, дошкольный возраст, художественная литература, общение.

Для цитирования: Умарова М.А., Мамараджабова З.Н. Формирование диалогических форм речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речи средствами литературы // Inter education & global study.2025. №5 (1). С.284–288.

FORMATION OF DIALOGIC FORMS OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS BY MEANS OF LITERATURE

© Umarova M. A^{1✉}, Zulfiya N. Mamarajabova^{2✉}

^{1,2}Tashkent International University of Kimyo, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: preschool children with speech disorders often face challenges in initiating verbal communication, which negatively affects their socialization and learning development. Therefore, using literary texts to develop dialogic speech is an important pedagogical approach.

AIM: to explore how literary works can help develop dialogic speech forms in preschool children with speech impairments.

MATERIALS AND METHODS: observation, experimental sessions, psychological-pedagogical analysis, and conversations were used. Fairy tales, stories, and dramatizations formed the core materials.

DISCUSSION AND RESULTS: targeted use of literature expanded children's vocabulary, reinforced question-and-answer speech forms, and improved their ability to engage in dialogue. Dialogic speech skills developed consistently.

CONCLUSION: using literature in speech development activities increased communicative engagement among children with speech impairments and supported their psycholinguistic growth.

Keywords: dialogic speech, speech impairment, preschool age, literature, communication.

For citation: Umarova M.A., Zulfiya N. Mamarajabova. (2025) 'Formation of dialogic forms of speech in preschool children with speech disorders by means of literature', Inter education & global study, №5 (1), pp.284–288. (In Uzbek).

Maktabgacha yosh davri bolaning psixofiziologik va nutqiy rivojlanishida asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda bola atrofdagi olamni o'zlashtirish, ijtimoiy tajribani egallash va muloqotga kirishish orqali shaxs sifatida shakllanadi. Ammo ayrim bolalarda nutqiy nuqsonlar mavjud bo'lib, bu holat ularning tengdoshlar bilan erkin muloqot qilishiga, fikr bildirishiga va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga to'sqinlik qiladi. Bunday muammolarni bartaraf etishda badiiy adabiyotdan foydalanish pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Badiiy adabiyot, ayniqsa ertaklar, bolalar adabiyoti, hikoyalar va dialoglarga boy matnlar bolada til sezgirligini rivojlantirish, eshitish va tushunish ko'nikmalarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ular orqali bola nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki muloqot madaniyatini ham egallaydi. Dialogik nutq, ya'ni ikki yoki undan ortiq shaxs o'rtasida fikr almashish jarayoni bolada ijtimoiy tajriba hosil qilishning eng muhim omillaridan biridir. Aynan dialogik nutq shakllari orqali bola o'z fikrini ifodalash, boshqalarni tinglash va o'zaro tushunishga erishishni o'rganadi.

Nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni shakllantirishda muayyan qiyinchiliklar mavjud bo'lib, bu ularning nutqiy faolligini cheklab qo'yadi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, badiiy adabiyotdan maqsadli foydalanish bu muammolarni kamaytirishda ijobiy natijalar beradi. Ertaklar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar, dramalashtirilgan sahna ko'rinishlari, hikoya qilish va suhbatlashish mashqlari bolalarning nutqiy faolligini oshiradi. Bolalar obrazlarga kirib, ularning tilida so'zlashishga intiladilar, bu esa og'zaki nutqni rivojlantirishga turtki beradi.

Tajriba ishlari shuni ko'rsatadiki, badiiy adabiyot vositasida tashkil etilgan darslar bolalarda so'z boyligini kengaytiradi, grammatik tuzilmalardan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantiradi hamda savol-javob shaklida muloqotga kirishishga undaydi. Bu mashg'ulotlarda bolalarning faolligi ortadi, ular o'z fikrini ifodalashga harakat qiladi, boshqa bolalar bilan fikr almashadi. Ayniqsa, rolga kirish orqali olib borilgan mashg'ulotlarda bolalarning dialogik nutq faoliyati ancha faollashadi. Bola rol orqali o'zga

nuqtai nazardan fikrlashni o'rganadi, voqealarni tushunishga harakat qiladi, ularni og'zaki tarzda ifodalashga intiladi.

Shuningdek, badiiy matnlar asosida tashkil etilgan savol-javob mashg'ulotlari bolalarda mantiqiy fikrlash, izchil nutq yuritish va asosli javob qaytarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bola matnni tinglab yoki o'qib, undan kerakli ma'lumotni ajrata oladi, bu esa uning tushunish va ifoda qilish malakalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda bu ko'nikmalar odatda sust rivojlangan bo'ladi, shu bois ular bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda muloqotning faolligini oshirish, qiziqtirish va rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Badiiy adabiyot esa bu vazifalarni samarali tarzda bajaradi.

Bunday yondashuv nafaqat logopedik, balki tarbiyaviy va ijtimoiy jihatdan ham foydalidir. Bolaning badiiy obrazlar bilan tanishuvi, voqealarni his etib tushunishi, obrazga kirib ifodalashi uning hissiy-emotsional rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu orqali bola o'zini anglaydi, boshqalarni tushunishga harakat qiladi, ijtimoiy normalarni o'zlashtiradi. Bu esa maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagogik jarayonning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, badiiy adabiyot bolalarda dialogik nutq shakllarini shakllantirishda ko'p qirrali vosita sifatida xizmat qiladi. U til o'rganishga asos bo'ladi, muloqotga kirishish ehtiyojini uyg'otadi, emotsional jarayonlarni faollashtiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Natijada, nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar asta-sekin og'zaki muloqotga kirishishni o'zlashtiradi, bu esa ularning umumiy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy adabiyot asosida olib boriladigan mashg'ulotlar nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutq shakllarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv bolaning muloqotga kirishish faolligini oshiradi, tilni o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi va uning ijtimoiy-psixologik moslashuviga ko'maklashadi. Kelajakda bu sohadagi ilmiy-tadqiqotlar va amaliy mashg'ulotlar logopediya faoliyatining metodik bazasini yanada boyitishi, har bir bola ehtiyojiga mos yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абрамова, Е. А. Коррекционная педагогика и психология: учебное пособие / Е. А. Абрамова. – Москва: Академия, 2020. – 312 с.
2. Журба, К. А. Развитие речи у детей дошкольного возраста с ОНР / К. А. Журба. – СПб.: Речь, 2019. – 224 с.
3. Юнусова, З. Ш. Nutq terapiyasi asoslari / Z. Sh. Yunusova. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 180 b.
4. Назарова, Л. М. Использование сказок в коррекционной работе с детьми / Л. М. Назарова // Дошкольное образование. – 2020. – №4. – С. 34–38.

5. Karimova, D. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ogʻzaki nutqni rivojlantirishda adabiy asarlarning ahamiyati // Pedagogik izlanishlar. – 2022. – №1. – B. 45–50.

6. Vygotskiy, L. S. Imaginative thinking and speech development in children / L. S. Vygotskiy. – Moscow: Pedagogika, 1991. – 236 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

^{1✉} **Umarova M.A**, magistrant, ^{2✉} **Mamarajabova Zulfiya Narboyevna**, DSc, professor [Умарова М.А, магистрант, Мамараджабова Зульфия Нарбоевна, DSc, профессор], [Umarova M.A, master's student, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna, DSc, professor]; [manzil: st. Shota Rustaveli, 156, 100121 Toshkent] [адрес: ул. Шота Руставели, 156, 100121 Ташкент], [address: st. Shota Rustaveli, 156, 100121 Tashkent]